

BADIIY ASARLARDA MAFKURAVIY G'OYALARNING AKS ETTIRILISHI (A.L. QOZONCHINING "QAYNONA" ASARI MISOLIDA)

Bekmirzayeva Shohsanam Abdumalik qizi

Bozorova Umidaxon Inomjon qizi

FarDu talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10418426>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada badiiy asarlarning inson ma'naviyatiga ta'siri va ahamiyati, xususan Ahmad Lutfi Qozonchining "Qaynona" asarida odob, axloq, sofdillik va insoniylik g'oyalarining aks ettirilishi to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: badiiy adabiyot, sofdillik, ma'naviy g'oyalar, axloqiy obrazlar, insoniylik, ruhiy holat, ayol simosi.

Biz bugungi kunda o'zimiz uchun kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridan topishimiz mumkin. Lekin inson ma'naviyatini yuksak darajaga olib chiqadigan, uning fikrlashini kengaytiradigan asosiy manba bu – badiiy asarlar hisoblanadi. Muhtaram Prezidentimiz boshchiligida bu borada ko'plab loyihalar ishlab chiqildi. Jumladan "Yosh kitobxonlar" ko'rik tanlovi yoshlar o'rtasida badiiy asarlarga qiziqishni yanada kuchaytirdi. Badiiy adabiyot bu ma'naviy olam. Kitobxon bir asarni o'qishni boshlarkan asar qahramonlarining ruhiy holatini o'z jismida his qilib ko'radi. Badiiy asarlarda shunday xususiyat borki, kitobxonni gohi o'ylarga tildiradi, gohi kuldiradi, gohi yig'lashga undaydi va asar so'nggida o'ziga ma'naviy bilim oladi. Ana shunday jozibadorlik, samimiylik va insoniy tuyg'ular Ahmad Lutfi Qozonchining asarlarida mujassam bo'lgan. Qaysidir ma'noda "Qaynona" asari sodda, xalqona tilda berilganligi, odob, axloqqa urg'u qaratilgan asar deyishimiz mumkin. "Munavvarxonim asr namozini o'qib bo'lgandi. Bu vaqtda, odatda, o'g'li bozorga chiqardi u onasiga "Allox sizga yor bo'lsin, ona" – deyishidan uning yo'lga otlanganligini bildi. "Yaxshi bor, o'g'lim" – dediyu, tasbexni o'girishda davom etdi."¹

Mazkur asarda bosh qahramonimiz Munavvarxonimning bir necha xislatlari, ya'ni odobi, axloqi, xotirjamligi, sabr bardoshi, diniy-dunyoviy ilmi orqali har qanday kitobxondi o'ziga jalb eta oladigan sodda ayol siymosi tasvirlangan. Buni biz quyidagi misol orqali ko'rishimiz mumkin. "Ayol alohida diniy tahsil olmagan. Lekin Qur'on o'qishni mustaqil o'rgangan, namozda o'qiladigan suralarni yod olgan, shu tariqa yetarlicha diniy bilimi mavjud. Xonadonida doimo toza joynamoz, javonda Qur'oni Karim, faqat namoz va Qur'on o'qish uchun ajratilgan oq ro'mol bor. Bu uning o'zi uchun xozirlagan kichik masjididir."²

Munavvarxonim ham kelin bo'lgan, qaynonasining zulmi, haqsizliklariga uchragan. Ammo u ovsini singari yo'l tutishni xohlamadi. "Yana bir bor men haqimda boshqalarga yomonlab gapirganingizni eshitadigan bo'lsam o'zingizdan ko'ring afsus qildiraman -

¹ Ahmad Lutfi Kozonchi. "Kaynona" – Toshkent "Movarounnaхr" 2004. 3-bet

² Ahmad Lutfi Kozonchi. "Kaynona" – Toshkent "Movarounnaхr" 2004. 23-bet

dedi³. Yuqoridagi parchada Munavvarxonim va ovsini Komilaning qay darajada xulq atvorga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hammaga yaxshilikni ravo ko'ruvchi Munavvarxonim Aminani kelin qilib olgach ham o'zini qaynonadek emas, chin mexribon onadek tutdi. Aminani o'z qizim deb qabul qildi. Amina uxlab yotkan qayni ukasi Alining ustiga qaynoq suv to'kib yuborganida bu aybni o'z bo'yniga oldi. Hech kimga Amina to'kkanini sezdirmedi.⁴ Qo'lingiz kuymasini Amina, bir narsa bilan ushlang, - dedi Munavvarxonim. "Amina qo'lga qalinroq ikkita latta olib, ular bilan qozonni ko'tardi. Tashqariga chiqayotib, qaynisi yoniga kelganda negadir qollari titrab, qozon uyqidagi Alining ustiga ag'darildi. Munavvarxonim o'qday otilib qozonni olarkan, ayni zamonda Aminaniham itarib yubordi. Bu bir lahzada bo'ldi. O'n uchlarga kirgan Ali sapchib uyg'onganida qo'lida qozon."⁵ Mana shu Munavvarxonimning axloqi qanchalar go'zal ekanligini ko'rsatib beradi Ahmad Lutfi Qozonchi Munavvarxonim obrazi yordamida qaynonalarda ham insoniylik tuyg'ulari borligini e'tirof etadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish kerakki, badiiy adabiyot kitobxonda adolat, mehr-muruvvat, sofdillik, insoniylik kabi noyob hislarni shakllantiradi. "Qaynona" asaridagi Munavvarxonimdek axloqqa va ilimga ega bolishni kitobxon chin ko'ngildan istagan bo'lardi.

References:

1. Ахмад Лутфи Козончи. "Кайнона" – Тошкент "Мовароуннахр" 2004
2. "SCIENTIFIC PROGRESS" Scientific Journal ISSN; 2181-1601/\\/\ Volume: 1,ISSUE: 5.
3. Gulnoz Xalilova "QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK"- Toshkent Akademmashr 2020yil.
4. <https://ziyo.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY

³ Ахмад Лутфи Козончи. "Кайнона" – Тошкент "Мовароуннахр" 2004. 73-бет

⁴ <https://kun.uz> news 2023/06/06.

⁵ Ахмад Лутфи Козончи. "Кайнона" – Тошкент "Мовароуннахр" 2004. 54-бет